

УДК 378.4:005.8
DOI

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТОВ ДОНБАССА**

ГУРИЙ П.С.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы;

ЖУКОВА А.О.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Показано, что в систему управления Программой преобразования университета должен входить методолог, генеральный конструктор преобразований или лидер проекта. Лидер проекта, осуществляя процесс стратегической трансформации университета, должен вести себя как «действующий человек», реализуя при этом свои замыслы и используя свои знания и опыт. Взаимодействие лидера проекта с его участниками должно осуществляться в режиме «работа как диалог». Методологический подход к разработке процесса стратегической трансформации университета включает три последовательных действия: определение новых типов компонентов существующей образовательной системы, позволяющих ликвидировать присущие ей недостатки; создание модели радикально новой образовательной системы, способной привести к новым моделям поведения системы и спроса на результат её деятельности; поиск способа трансформации существующей образовательной системы с целью ликвидации присущих ей недостатков.

Ключевые слова: методологический подход, работа как диалог, стратегическая трансформация университетов, образовательный проект, методолог, генеральный конструктор преобразований, лидер проекта

**METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC
TRANSFORMATION PROJECTS UNIVERSITIES OF DONBASS**

GURIY P.S.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Non-Production Management;

ZHUKOVA A.O.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Non-Production Sphere Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. It is shown that the management system of the university's Transformation Program should include a methodologist, a general transformation designer or a project leader. The project leader, carrying out the process of strategic transformation of the university, must behave like an «acting person», while realizing his plans and using his knowledge and experience. The interaction of the project leader with its participants should be carried out in the «work as a dialogue» mode. The methodological approach to the development of the strategic transformation process of the university includes three consecutive actions: identification of new types of components of the existing educational system, allowing to eliminate its inherent shortcomings; creation of a model of a radically new educational system capable of leading to new models of behavior of the system and demand for the result of its activities; search for a way to transform the existing educational system, in order to eliminate its inherent disadvantages disadvantages.

Keywords: *methodological approach, work as a dialogue, strategic transformation of universities, educational project, methodologist, general designer of transformations, project leader*

Постановка задачи. Прошло более двух лет после старта в РФ Программы развития университетов «Приоритет-2030». За это время сформировался поток публикаций, посвящённых вопросам научного и методологического обеспечения их стратегического развития. Основу данного потока составляют публикации учёных и специалистов преимущественно из университетов технического профиля. Главный вывод их исследований состоит в том, что грамотная трансформация научно-образовательных систем должна проводиться на базе методологии развития, применяемой в научно-исследовательских и проектно-технологических организациях.

Ярким доказательством этому могут служить компетенции и полномочия, закреплённые ректором за вице-президентом НИУ «Высшая школа экономики» И. Г. Карелиной. Рассмотрим часть из них: организация перспективных исследовательских проектов и экспертных разработок в области стратегического развития высшего образования; развитие и продвижение стратегических академических партнёрств НИУ ВШЭ; общая координация междууниверситетского взаимодействия НИУ ВШЭ в системе высшего образования, формирования и продвижения стратегических академических партнёрств, подготовки предложений по совершенствованию инструментов стратегического развития НИУ ВШЭ и др. [1].

Очевидно, что и университетам Донбасса придётся искать свой подход к разработке программ стратегического развития, очень уж сильно разнятся стартовые условия и пройденный ими путь борьбы за выживание.

Анализ результатов последних исследований и публикаций. Д-р техн. наук, проф. Л. Д. Гительман одним из первых стал продвигать идею о том, что в систему управления Программой преобразования университета должен входить методолог-генеральный конструктор преобразований [2]. К такому выводу его привёл опыт работы на должностях научного руководителя НОЦ «Инжэк» Высшей Школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета, заведующего кафедрой «Системы управления энергетикой и промышленными предприятиями», научного руководителя консалтинговой компании «Центр экономических и социальных нововведений «Урал-ЭСОН». Широта и глубина приобретённых компетенций даёт нам основания рассматривать его рекомендацию как один из магистральных путей решения проблемы.

Заведующая кафедрой «Инновационное и проектное управление» Омского государственного университета д-р экон. наук, проф. С. Н. Апенько убедительно показала, что для достижения успешности проектов университетской трансформации высокую значимость имеют внутренние факторы, особенно связанные с человеческими

ресурсами университета и отдельно взятыми проектами его трансформации. Наибольшее влияние на результативность работы оказывают четыре фактора: лидерство проектных менеджеров, наличие признаков сформированной проектной культуры, поддержка проектов со стороны ректора и проректоров университета, вовлечённость членов команды в проект, хорошие координационные и организационные связи внутри команды проекта [3].

Выделение нерешённой части общей проблемы. В каждом конкретном университете Донбасса условия и возможности научно-преподавательского персонала неповторимы. Необходим поиск методологического подхода к формированию и развитию команд и проектов стратегической трансформации университетов, адекватной ситуации функционирования университетов Донбасса. Поиск путей решения данной проблемы следует продолжать.

Цель – исследование методологического подхода к разработке проектов стратегической трансформации университетов Донбасса.

Основные результаты исследования. Для достижения поставленной цели воспользовались идеей Чарльза М. Сэвиджа о «действующем человеке», который стремится к достижению целей, интерпретирует полученный опыт, реагирует на появляющиеся возможности и преодолевает препятствия [3]. Анализ содержания перечисленных выше активностей «действующего человека» (стремится, реагирует и преодолевает), в обобщённом виде, присутствуют в компетенциях методолога-генерального конструктора преобразований и лидера проектных менеджеров. Это позволяет нам считать, что лидер проекта, как и «действующий человек», осуществляя процесс стратегической трансформации университета для получения целевой модели университета, должен иметь представления о процессе трансформации, о целевой модели университета и реализовывать при этом свои замыслы и использовать свои знания и опыт. Результатом такого представления является не только целевая модель университета, но и изменения, происходящие во всех компонентах ситуации стратегической трансформации университета. В том числе, в замыслах и знаниях всех участников проекта. Чарльз М. Сэвидж называет такое взаимодействие участников проекта преобразований «работа как диалог», противопоставляя его «работе как выполнению распоряжений» [3].

Лидеру проекта преобразований университета для организации взаимодействия участников проекта в режиме «работа как диалог» необходимо обеспечить целостность видения процесса стратегической трансформации университета в контексте последствий его реализации, возможных улучшений целевой модели университета, требований стэйкхолдеров и т.д.

Такое видение должно обеспечиваться знаниями и замыслами участников проекта. Возникает вопрос, а какие знания и замыслы должны быть наиболее важными для лидера проекта преобразований университета. Мы полагаем, что для лидеров проекта Приоритет-2030 таковыми являются знания и замыслы, содержащиеся методологии стратегической трансформации университета. Для решения этой задачи анализировали назначения и планы действий методов проектирования, опубликованных Дж. К. Джонсом [4]. Отобрали три метода проектирования и адаптировали их название и содержание под задачу разработки проектов стратегической трансформации университетов. Результат проделанной работы приведен ниже:

1. Метод построения реализованной (текущей) модели образовательной системы.
2. Метод построения целевой модели образовательной системы нового поколения.
3. Метод трансформации реализованной модели образовательной системы в модель образовательной системы нового следующего поколения.

Далее, на основе этих методов, сформировали технологический процесс стратегической трансформации реализованной модели университета в целевую модель университета нового следующего поколения:

Этап 1. Определить недостатки вспомогательных функций и основной функции (миссии) в модели реализованной образовательной системы.

План действий:

1.1. Определить вход и выход системы.

1.2. Провести декомпозицию реализованной образовательной системы на элементы (технические средства обучения), предназначенные для выполнения конкретной функции в составе системы.

1.3. Выявить функцию каждого конкретного элемента реализованной образовательной системы, с помощью которых вход системы преобразовывается в выход.

1.4. Охарактеризовать основную функцию реализованной образовательной системы (миссию), для которой указанные функции являются вспомогательными.

1.5. Выявить недостатки вспомогательных и основной функции (миссии) модели реализованной образовательной системы, и охарактеризовать возможные изменения этих функций, способные привести к улучшению данной проектной ситуации.

Этап 2. Создать модель радикально новой образовательной системы, способную привести к новым моделям поведения научно-преподавательский персонал и спросу на результат его деятельности.

План действий:

2.1. Выявить функции каждого конкретного элемента модели реализованной образовательной системы.

2.2. Охарактеризовать основную функцию модели реализованной образовательной системы, для которой указанные функции являются вспомогательными.

2.3. Охарактеризовать изменения основной функции реализованной модели реализованной образовательной системы, которые могут привести к улучшению данной проектной ситуации.

2.4. Объединить решения пп. 2.2 и 2.3 для получения новой основной функции, создаваемой модели радикально новой образовательной системы.

2.5. Найти альтернативные решения разделения новой основной функции, создаваемой модели радикально новой образовательной системы, на вспомогательные.

2.6. Определить, какие вспомогательные функции создаваемой модели радикально новой образовательной системы можно возложить на научно-преподавательский состав (НПС), а какие – на технические средства обучения (ТСО). Подобрать или разработать необходимые ТСО.

2.7. Разработать необходимые методы обучения, конструкцию ТСО, вспомогательные устройства, конструкцию средств коммуникации между НПС и ТСО.

2.8. Обеспечить совместимость между НПС, ТСО, средствами коммуникации, а также с внутренней и внешней средой, и построить модель образовательной системы нового следующего поколения.

Этап 3. Найти способы трансформации реализованной образовательной системы в модель образовательной системы нового следующего поколения с целью ликвидации присущих ей недостатков.

План действий:

3.1. Выявить коренные недостатки реализованной образовательной системы.

3.2. Установить причины этих недостатков.

3.3. Определить новые типы компонентов образовательной системы, способных ликвидировать присущие ей недостатки.

3.4. Определить последовательность изменений (путь трансформации, эволюционную траекторию или дорожную карту), которая позволит компонентам реализованной образовательной системы эволюционировать в качественно новые.

Для формирования методологического подхода лидера проекта к осуществлению стратегической трансформации университета выделили содержательную часть каждого её этапа, и оформили её в виде системы активностей лидера проекта из трёх последовательных действия:

1. Выявить недостатки вспомогательных и основной функции модели реализованной образовательной системы.

2. Создать модель радикально новой образовательной системы, способной привести к новым моделям поведения научно-преподавательского состава и спроса на результат её деятельности.

3. Определить последовательность изменений (путь трансформации, эволюционную траекторию или дорожную карту), которая позволит компонентам реализованной образовательной системы эволюционировать в качественно новые.

Обсуждение результатов исследования. Система действий-активностей лидера проекта как «действующего человека», проявляемая им в процессе стратегической трансформации университета, позволит ему иметь представления о процессе трансформации, о целевой модели университета, а также реализовывать при этом свои замыслы и использовать свои знания и опыт. А в конечном итоге – выстраивать взаимодействие участников проекта преобразований в режиме «работа как диалог», и фактически выполнять роль как методолога, так и генерального конструктора.

Выводы.

1. Согласно результатам последних исследований и публикаций, в систему управления Программой преобразования университета должен входить методолог-генеральный конструктор преобразований или Лидер проекта.

2. Лидер проекта, осуществляя процесс стратегической трансформации университета, должен вести себя как «действующий человек», реализуя при этом свои замыслы и используя свои знания и опыт.

3. Построение взаимодействия лидера проекта с его участниками в режиме «работа как диалог» требует от организаторов процесса стратегической трансформации существующей образовательной системы обеспечения целостности видения данного процесса.

4. Обеспечение целостности видения данного процесса реализуется в ходе выполнения планов действий, следующих методов проектирования:

– метод построения модели существующей образовательной системы и определение присущих ей недостатков;

– метод построения модели образовательной системы нового следующего поколения;

– метод трансформации реализованной модели образовательной системы в модель образовательной системы нового следующего поколения.

5. Методологический подход к разработке процесса стратегической трансформации университета включает три последовательных этапных действия.

Этап 1. Определить новые типы компонентов реализованной образовательной системы, позволяющие ликвидировать присущие ей недостатки.

Этап 2. Создать модель радикально новой образовательной системы, способной привести к новым моделям поведения системы и спроса на результат её деятельности.

Этап 3. Найти способы трансформации существующей образовательной системы с целью ликвидации присущих ей недостатков.

1. Анисимов, Н. Ю. Об установлении полномочий, обязанностей и ответственности вице-президента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Карелиной Ирины Георгиевны / Н. Ю. Анисимов. – Текст : электронный // Приказ ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/010922-3 от 01. 09. 2022. – URL: <https://www.hse.ru/docs/751519676.html> (дата обращения: 05.11.2023).

2. Гительман, Л. Д. Университетская власть в период преобразований: смена образовательной парадигмы / Л. Д. Гительман. – Текст : электронный // Университетское управление: практика и анализ. – 2014. – С. 26-40. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/universitetskaya-vlast-v-period-preobrazovaniy-smena-obrazovatelnoy-paradigmy> (дата обращения: 05.11.2023).

3. Апенько, С. Н. Формирование и развитие команд стратегических проектов трансформации университетов: методологические подходы / команды / С. Н. Апенько, Г.З. Ефимова, М. Ю. Семёнов. – Текст : электронный // Образование и наука. – 2023. – Т. 25, № 4. – С. 37-69. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-komand-strategicheskikh-proektov-transformatsii-universitetov-metodologicheskie-podhody> (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

4. Апенько, С. Н. Специфика реализации проектов трансформации в университетах и работа проектной команды / С. Н. Апенько, Г.З. Ефимова, М. Ю. Семёнов. – Текст : электронный // Высшее образование в России – 2023. – № 4.– С. 42-64. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-realizatsii-proektov-transformatsii-v-universitetah-i-rabota-proektnoy-komandy> (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

5. Джонс, Дж. К. Методы проектирования / пер. с англ. Т. П. Бурмистровой, И. В. Фриденберга; под ред. д-ра психол. наук, канд. техн. наук В. Ф. Венды, канд. психол. наук В. М. Мунипова. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Мир, 1986. – 396 с. – Текст : непосредственный.

УДК 614.88:005.53

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДНР: РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ДОКТОРОВА Н. П.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье отражены результаты исследования роли управленческих решений в системе здравоохранения с акцентом на их влияние на качество и эффективность медицинской помощи. Рассмотрены различные виды управленческих решений, включая стратегические, тактические и оперативные, а также их важность для оптимизации работы здравоохранения. Особое внимание уделено влиянию цифровых технологий на систему здравоохранения, выявляя, как внедрение цифровых технологий содействует улучшению доступности медицинских услуг, повышению качества ухода за пациентами и эффективному управлению ресурсами. Кроме того, рассмотрена роль управленческих решений и цифровых технологий в условиях активных боевых действий, где оперативные меры и цифровые системы становятся